

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ.

Аблатдинов С.А.

Старший преподаватель кафедры

«Экономика и бизнес»

Ташкентский государственный экономический университет

s.ablatdinov@tsue.uz

Введение. В контексте глобальных изменений климата и растущего интереса к экологически устойчивым формам отдыха и путешествий, развитие зеленого туризма становится ключевым аспектом стратегии развития туристической индустрии Узбекистана. Этот тезис анализирует перспективы развития зеленого туризма в Узбекистане, выявляя факторы, способствующие его успешному развитию, и рассматривая потенциальные вызовы, которые могут возникнуть на этом пути.

Туристская индустрия – сложный, высокодоходный комплекс, весомый сектор мировой экономики, оказывающий стимулирующее воздействие на развитие ключевых отраслей. Туризм сегодня выступает катализатором социально-экономического развития, прямо и косвенно способствует повышению качества жизни населения, развитию и культурному разнообразию государств и регионов мира¹. В сфере туризма занят в среднем каждый десятый житель Земли, примерно 70 подсекторов экономики связаны с туризмом. Поэтому период пандемии продемонстрировал всему миру важность отрасли для мировой экономики¹.

Зеленый туризм — это форма туризма, которая стремится минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и максимизировать позитивное воздействие на местные сообщества и природные ресурсы. Он основан на принципах устойчивого развития и предполагает принятие мер для сохранения природной среды, культурного наследия и социальной структуры территорий, которые посещаются туристами. Также оно имеет огромное значение для различных субъектов (Рис. 1).

Для домохозяйства	Для сельской местности	Для туристов
Использование свободных средств домохозяйства	Использование свободных средств сельской местности	Активный отдых в сельской местности
Дополнительный доход	Дополнительный доход	Ознакомление с циклом производства продовольственных товаров
Дополнительные рабочие места	Новые места труда	Употребление свежих продуктов
Активизация деятельности членов домохозяйства	Улучшение сельской инфраструктуры	Непосредственный контакт с природой
Культурно-образовательное развитие членов домохозяйства	Активизация сельской общины	Участие в деятельности сельского домохозяйства
Личное развитие членов домохозяйства	Сохранение культурно-исторического наследия сельской местности	Непосредственное общение с сельскими жителями
Познание других культур и обычаев	Улучшение эстетического вида сельской местности	Ознакомление с культурой региона
	Контакт с другими культурами	Приобретение новых навыков
	Личное развитие жителей сельской местности	Развитие заинтересованности

Рис. 1 – Значение зеленого туризма для различных субъектов¹

Текущее состояние туризма в Узбекистане. Узбекистан, расположенный в центре Центральной Азии, обладает богатым культурным наследием и уникальной историей, что делает его привлекательным направлением для туристов со всего мира. Узбекистан известен своими древними городами, великолепной архитектурой, красивыми пейзажами и гостеприимным народом. Одним из самых известных туристических направлений является Старый город в Самарканде, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь расположены такие знаменитые архитектурные памятники, как Регистан, Гури-Амир и Шахи-Зинда. Бухара также славится своими историческими зданиями, включая Комплекс Ляби-Хауз, Медресе Калон и Мечеть Каляна. Кроме того, Хива, с его крепостью Ичан-Кала, также является популярным местом среди туристов.

Среди сильных сторон туристической индустрии Узбекистана следует отметить богатство культурного наследия и исторических достопримечательностей, которые привлекают туристов своей уникальностью и красотой. Также следует отметить сравнительно низкие цены на услуги и товары для туристов по сравнению с другими популярными туристическими направлениями.

Однако существует ряд слабых сторон, которые могут ограничивать развитие туризма в Узбекистане. Это включает в себя ограничения визового режима для некоторых стран, недостаточную развитость инфраструктуры и транспортной сети для удобства перемещения туристов по стране.

В перспективе развития зеленого туризма в Узбекистане ключевую роль сыграет инфраструктура. Создание экологически устойчивых туристических маршрутов, развитие сети "зеленых"¹ гостиниц и гостевых домов, а также проведение мероприятий по охране окружающей среды и культурного наследия будут способствовать устойчивому развитию туризма в стране.

Важным аспектом развития зеленого туризма в Узбекистане является также вовлечение местного населения. Местные сообщества могут стать ключевыми участниками в развитии экологически устойчивых туристических проектов, а также получить выгоды от развития туризма в своем регионе.

Также зеленый туризм может принести Узбекистану значительную пользу. Так как этот вид туризма способствует созданию новых рабочих мест, сохранению природных экосистем и культурного наследия страны, а также продвижение «бренда» страны как экологически чистого и устойчивого туристического направления.

Заключение. В свете экологических вызовов и стремления к устойчивому развитию, зеленый туризм представляет собой важное направление для развития туристической индустрии Узбекистана. Максимальное использование потенциала зеленого туризма требует совместных усилий правительства, местных органов власти, бизнеса и общественности. Внедрение принципов зеленого туризма поможет не только

развитию туризма в стране, но и сохранению уникальной природы и культурного наследия Узбекистана для будущих поколений.

“Innovations in Science and Technologies”